

El COVID-19 ha afectado gravemente a las personas de escasos recursos de color. Desde el comienzo, se observaron disparidades raciales y étnicas en los casos de COVID y las muertes, y estas continúan a medida que surgen nuevas variantes. Para comprender la respuesta y el impacto del COVID-19, investigadores de Delaware State University implementaron un estudio longitudinal utilizando un enfoque de investigación comprometida con la comunidad en nueve comunidades desfavorecidas de Delaware. Las lecciones aprendidas a partir de este estudio se compartirán con la comunidad y los socios estatales para adaptar y mejorar los mensajes de salud pública.

DÓNDE

Nueve comunidades desfavorecidas en Delaware

CUÁNDO

Del 4 de marzo al 31 de octubre de 2021

QUIÉNES

1.086 residentes adultos de Delaware

LA POBLACIÓN

Residentes de Delaware mayores de 18 años de edad en las comunidades desfavorecidas especificadas

La raza y el origen étnico de los residentes eran negro, hispano o blanco

QUÉ SUCEDIÓ

El equipo de investigación identificó a las nueve comunidades del estudio en función Índice de Salud Comunitaria, un puntaje calculado por la División de Salud de Delaware en función de los indicadores de salud comunitaria. Los investigadores colaboraron con dos agencias comunitarias de defensa de la salud, la Comisión de Esperanza de Wilmington (WCAC) y Coalición de Salud del Condado de Sussex (SCHC), para obtener acceso a instalaciones confiables en las comunidades del estudio, promover el estudio, apoyar el reclutamiento inicial y realizar esfuerzos de reclutamiento.

Los investigadores dieron a los participantes una encuesta y realizaron una prueba de serología del COVID-19 al momento de la inscripción y 6 y 12 meses después.

- La encuesta incluyó preguntas sobre características demográficas, socioeconómicas, prácticas y creencias relacionadas con el COVID-19, salud general y pruebas y vacunación contra el COVID-19.
- La prueba de serología indicó si el participante tuvo una infección por el COVID-19 en los meses anteriores
- La encuesta se tradujo del inglés al español y al creole haitiano.

Los investigadores establecen un centro en cada comunidad para reclutar y seleccionar participantes.

- Los residentes de la comunidad fueron contratados para ayudar en los centros del estudio, incluso en la traducción.
- Los socios comunitarios proporcionaron información para ayudar a informar el estudio y compartir los hallazgos con los miembros de la comunidad

LECCIONES APRENDIDAS

La investigación comprometida con la comunidad es posible y crítica durante una pandemia.

Las ubicaciones con relaciones más sólidas (entre los socios académicos y socios comunitarios) tuvieron una inscripción mucho más alta en el estudio.

Construir relaciones que beneficien a los investigadores y a los miembros de la comunidad requiere tiempo, paciencia, esfuerzo y confianza, pero los impactos a largo plazo valen la pena.

Mantener relaciones con los socios de la comunidad permite a los investigadores y legisladores saber cómo abordar mejor las barreras de la comunidad en el futuro de manera más rápida y eficaz.

RESUMEN

La investigación comprometida con la comunidad (CEnR) es necesaria para ayudar a reducir las desigualdades de salud en las comunidades desfavorecidas. La CEnR reconoce la experiencia de los miembros de la comunidad y valora su participación en la identificación de soluciones para ellos mismos y sus comunidades. Al usar este método de investigación, es importante tener en cuenta que construir confianza con la comunidad en sí es esencial para el éxito. El uso de las prácticas de CEnR en las comunidades desfavorecidas permite a los investigadores y las comunidades reunirse para construir asociaciones duraderas, influir en futuras políticas de salud y mejorar las estadísticas y barreras del COVID-19.

Fuente: Dillard D, Billie M, Bell-Rogers N, Wang SX, Harrington MA. The Benefits of Community Engaged Research in Creating Place Based Responses to COVID-19 (Los beneficios de la investigación comprometida con la comunidad en la creación de respuestas al COVID-19 basadas en el lugar). *Delaware Journal of Public Health*. 2022; 9(3):60-64. doi: 10.32481/djph.2022.08.011

Este resumen se publicó en marzo de 2023. Este resumen incluye únicamente los resultados de un estudio único. Otros estudios pueden encontrar resultados diferentes. El estudio fue apoyado por la iniciativa Aceleración Rápida del Diagnóstico en Poblaciones Desfavorecidas de los Institutos Nacionales de Salud.

Para leer el artículo de investigación publicado, visite radx-up.org.

Una colaboración de investigación con

Delaware State University

It All **MATTERS.**

SUSSEX
COUNTY HEALTH COALITION

HOPE
COMMISSION
INSPIRATION • COLLABORATION • TRANSFORMATION